

ОРОЛБЎЙИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ ШЎРЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИ (НУКУС ТУМАНИ МИСОЛИДА)

Шамуратова Гулназ Муратбаевна

Қорақалпоқ давлат университети

Экология ва тупроқшунослик кафедраси ассистенти.

Аннотация: Мақолада Оролбўйи тупроқларининг шўрланганлик ҳолати бўйича Нукус тумани Нукус массивининг суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларида тадқиқот олиб борилган. Бунда Нукус массиви бўйича контур нуқталари белгиланиб, сизот сувларигача кесмалар қазилиб уларнинг қатламлари бўйича тузларнинг тарқалиш қонунятлари ўрганилган. Шундай қилиб, тадқиқот натижалари бўйича ўрганилган ҳудуд суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлари ўзига хос геоморфологик, иқлим ва ўсимликлар қопламига эгаллиги билан тавсифланади, шўрланиш даражаси ва таркибидаги гипс миқдори, карбонатлар ва бошқа мелиоратив кўрсаткичларига кўра сезиларли даражада шаклланганлиги аниқланган.

Калит сўзлар: Оролбўйи, суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлар, шўрланиш, сизот сувлари, шўрланиш даражаси.

Abstract: In the article, a research was conducted the salinization of the Aral Sea region soils on irrigated meadow-alluvial soils of the Nukus massif of the Nukus district. In this case, the contour points of the Nukus massif were determined, sections were dug up to the seepage waters, and the distribution laws of salts were studied in their layers. Thus, according to the results of the research, the irrigated meadow-alluvial soils of the studied area are characterized by a unique geomorphological, climatic and vegetation cover, and it is determined that they are significantly formed

according to the salinity level and the amount of gypsum in the content, carbonates and other melioration indicators.

Key words: Aral Sea region, irrigated meadow-alluvial soils, salinity, seepage waters, salinity level.

Асосий қисм

Ҳозирги кунда иқлимнинг ўзгариши, ҳароратнинг кескин кўтарилиши натижасида қурғоқчиликнинг келиб чиқиши шўрланган тупроқлар майдонининг ошишига сабаб бўлмоқда. Ер юзининг 85% ни шўрланган тупроқлар эгаллаган бўлиб, шундан 424 миллион гектардан ортиқ тупроқнинг ҳайдалма қатламини ташкил этган бўлса, 833 миллион гектар ҳайдалма остки қатламларида кузатилган [2]. Тупроқлар шўрланиши натижасида унинг хоссалари салбий таъсир кўрсатиб, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ва сифатининг пасайишига олиб келмоқда.

Оролбўйи минтақасида турли хил даражада шўрланган тупроқлар тарқалган бўлиб, ҳозирги кунда Оролбўйи ҳудудидаги тупроқлар экологик ҳолатинининг бузилиши, шўрланганлик ҳолати бўйича кўпгина олимлар ўз илмий тадқиқотларини олиб бормоқда.

Тупроқларнинг туз режимини белгиловчи сизот сувларининг сатҳи, минераллашганлик ва кимёвий таркиби, суғориш режими, шўр ювиш ва суғориш сувлари сифати, литологик-геоморфологик ва иқлим шароитлари ҳамда бошқалар омиллар ўзаро чамбарчас боғлиқ [1, 6, 7].

Қорақалпоғистон Республикаси суғориладиган ерларининг 142585,0 гектарини, яъни 31,0 % ни кучсиз шўрланган тупроқлар ташкил этади. Кучсиз шўрланган тупроқлар деярли барча ҳудудларда тарқалган. Ўртача шўрланган тупроқлар 139499,1 га тенг. Бу республика суғориладиган ерларининг 30,3% ини ташкил этади. Кучли шўрланган тупроқлар эса 69385,7 га ерга тенг бўлиб, суғориладиган ерларининг 15,0 % ини ташкил этади. Жуда кучли шўрланган

тупроқлар 69488,6 га бўлиб, бу эса суғориладиган ерларининг 15,1 % ини ташкил этади. Шўрланиш типи, асосан, хлорид-сульфатли ва сульфатли. Шўрланмаган тупроқлар суғориладиган ерларининг 39480,9 гектарини, яъни 8,6 % ни ташкил этади. [4, 6, 7].

Нукус туманида жами суғориладиган ерлар 27263,0 гектар бўлиб, шундан 25065,6 гектари (91,9 %) турли даражада шўрланган. Шўрланмаган тупроқлар 2197,4 гектарни, яъни туман суғориладиган ерларининг 8,1 % ни ташкил этади [3, 5] (1 жадвал).

1 жадвал

Нукус тумани суғориладиган тупроқларининг шўрланганлик даражасига кўра тавсифи

Жами суғориладиган гектар ҳисобида	Шўрланм аган	Кучс из	Ўрта ча	Кучл и	Жуд а
27263,0	2197,4	1095	6894,	2962,	425
фоиз ҳисобида,%					
100	8,1	40,2	25,3	10,8	15,6

Кучсиз шўрланган тупроқлар майдони 10951,5 гектарни ташкил этади, бу туман суғориладиган ерларининг 40,2 % га тенг. Туманда кучсиз шўрланган тупроқларнинг шўрланиш типи хлорид-сульфатли ва сульфатли. Ўртача шўрланган тупроқлар майдони 6894,9 гектарга тенг, бу туман суғориладиган ерларининг 25,3 % ни ташкил этади . . Шўрланиш типи, асосан, хлорид-сульфатли ва сульфатли. Кучли шўрланган тупроқлар 2962,2 гектарга тенг (1 жадвал).

2 жадывал

Нукус тумани Нукус массиви ўтлоқи-аллювиал туңроқларининг шўрланиш даражаси

Қесма рақами	Қатлам	Қур. қ қоңд шк	HCO ₃		CL		SO ₄		Ca		Mg		Катлон	Na фарқ бўйища мл/экв.	Na фарқ бўйища %
			%	мл/экв	%	мл/экв	%	мл/экв	%	мл/экв	%	мл/экв			
1-қесма	0-26	0,448	0,023	0,374	0,018	0,494	0,248	5,17	0,068	3,39	0,011	0,89	4,28	1,76	0,040
	26-50	0,204	0,034	0,551	0,028	0,790	0,054	1,12	0,012	0,60	0,005	0,40	0,99	1,48	0,034
	50-65	0,172	0,026	0,433	0,025	0,691	0,052	1,08	0,012	0,60	0,004	0,30	0,90	1,32	0,030
	65-80	0,192	0,022	0,354	0,035	0,987	0,067	1,40	0,016	0,80	0,006	0,49	1,29	1,45	0,033
	80-150	0,232	0,024	0,393	0,032	0,889	0,067	1,40	0,016	0,80	0,006	0,49	1,29	1,39	0,032
	150-180	0,251	0,032	0,531	0,039	1,086	0,092	1,92	0,02	1,00	0,007	0,59	1,59	1,95	0,045
2-қесма	0-22	0,734	0,028	0,452	0,116	3,258	0,342	7,12	0,078	3,89	0,020	1,68	5,57	4,97	0,114
	22-35	0,438	0,030	0,492	0,028	0,790	0,224	4,67	0,046	2,30	0,012	0,99	3,28	2,57	0,059
	35-70	0,302	0,034	0,551	0,042	1,185	0,128	2,67	0,014	0,70	0,007	0,59	1,29	3,12	0,072
	70-98	0,314	0,032	0,531	0,039	1,086	0,136	2,83	0,018	0,90	0,006	0,49	1,39	3,07	0,071
	98-160	0,328	0,034	0,551	0,035	0,987	0,100	2,08	0,014	0,70	0,006	0,49	1,19	2,44	0,056
3-қесма	0-30	0,332	0,032	0,531	0,023	0,373	0,154	3,21	0,038	1,90	0,008	0,64	2,54	1,85	0,043
	30-49	0,228	0,034	0,551	0,019	0,316	0,084	1,75	0,022	1,10	0,006	0,49	1,59	1,26	0,029
	49-72	0,265	0,028	0,452	0,032	0,516	0,108	2,25	0,024	1,20	0,008	0,69	1,89	1,71	0,039
	72-100	0,262	0,023	0,374	0,046	0,746	0,102	2,12	0,024	1,20	0,010	0,79	1,99	1,80	0,041
	100-150	0,208	0,023	0,374	0,028	0,459	0,082	1,71	0,022	1,10	0,010	0,79	1,89	0,99	0,023
4-қесма	0-23	0,198	0,037	0,610	0,014	0,229	0,067	1,40	0,018	0,90	0,005	0,40	1,29	1,12	0,026
	23-50	0,184	0,035	0,570	0,014	0,229	0,057	1,19	0,014	0,70	0,005	0,40	1,09	1,07	0,025
	50-79	0,165	0,036	0,590	0,014	0,229	0,048	1,00	0,012	0,60	0,004	0,30	0,90	1,10	0,025
	79-120	0,169	0,035	0,570	0,021	0,344	0,039	0,81	0,012	0,60	0,004	0,30	0,90	1,09	0,025
5-қесма	0-28	0,224	0,049	0,806	0,025	0,402	0,052	1,08	0,014	0,70	0,004	0,30	0,99	1,36	0,031
	28-52	0,184	0,043	0,708	0,018	0,287	0,048	1,00	0,014	0,70	0,005	0,40	1,09	1,12	0,026
	52-63	0,154	0,032	0,531	0,018	0,287	0,045	0,94	0,012	0,60	0,004	0,30	0,90	1,08	0,025
	63-82	0,162	0,040	0,649	0,018	0,287	0,045	0,94	0,012	0,60	0,004	0,30	0,90	1,20	0,027

Бу туман суғориладиган ерларининг 10,8% ни ташкил этади. Шўрланиш типи, асосан, хлорид-сульфатли ва сульфатли. Кучли шўрланган тупроқлар кўпроқ “Кердер”, “Шортанбой”, “Боянтомир”, “Қизил уй”, “Дарсан” ва “Нукус” ҳудудларида тарқалган. Жуда кучли шўрланган тупроқлар майдони 4257,0 гектарга тенг, бу туман суғориладиган ерларининг 15,6 % ни ташкил этади. Жуда кучли шўрланган тупроқлар “Кердер”, “Шортанбой”, “Боянтомир”, “Қизил уй”, “Дарсан”, “Қутанкўл” ва “Ақтерек” ҳудудларида кўпроқ тарқалган [8].

Қорақалпоғистон Республикаси Нукус тумани Нукус массивида тарқалган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг шўрланиш даражасини таҳлил қилдик (2-жадвал).

Тупроқ кесмалари бўйича тузларнинг миқдори ва тақсимланиши асосида қуйидаги ҳолатда ажратилди. Ўрганилган Нукус массиви суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг шўрланиш даражаси бўйича уларнинг таркибидаги куруқ қолдиқ ва Cl^- ионининг фоиз миқдори бўйича аниқланди. Сульфатлар ва хлоридлар таркибида ўзаро нисбатга боғлиқ ҳолатда (мг/экв ҳисобида), ўрганилган тупроқларнинг шўрланишининг кимёвий типлари ўзаро фарқланди. Ўрганилган суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлар кимёвий жиҳатдан хлоридли-сульфатли шўрланиш типига киритилди ва кучсиз шўрланганлиги аниқланди (2-жадвал).

Тадқиқот олиб борилаётган тупроқларнинг барча кесмаларида юза қатламдан бошлаб, пастки қатламларигача шўрланиш даражаси ўртасида жуда катта фарқ аниқланмади. Барча кесмаларда тупроқ юза қатламларида куруқ қолдиқ миқдори 0,198-0,734%, пастки қатламларидаги миқдори эса 0,162-0,328% ни ташкил этди, хлор миқдори бўйича тупроқ юза қатламларида 0,014-0,116% эканлиги аниқланди, пастки қатламларда бу кўрсаткич 0,018-0,039% ни ташкил этди.

Тадқиқот олиб борилаётган суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг барча кесмаларида юқори қатламдан пастки қамламларигача кучсиз ва ўртача даражада шўрланиш аниқланди. Барча кесмалар таркибида Na^+ миқдори 0,99-4,97 мг-экв гача миқдорни ташкил қилиши аниқланди.

Шундай қилиб, ўрганилган ҳудуд суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлари ўзига хос геоморфологик, иқлим ва ўсимликлар қопламига эгаллиги билан тавсифланади, шўрланиш даражаси ва таркибидаги гипс миқдори, карбонатлар ва бошқа мелиоратив кўрсаткичларига кўра сезиларли даражада шаклланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Gafurova L.A., Shamuratova G.M. Morphogenetic and physical properties of grassland-alluvial soils along the Aral Asian Journal of Multidimensional Research. ISSN: 2278-4853 Vol. 10, Issue 12, December 2021, –Pp. 695-699. DOI:10.5958/2278-4853.2021.01236.2
2. <https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soil-maps-and-databases/global-map-of-salt-affected-soils/zh/>
3. Oteuliev M.O. Shamuratova G.M. General physical properties of irrigated meadow-alluvial soils of Nukus district. ISSN 2277-3630 (online), International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. Volume: 11 Issue: 01 in January-2022 –Pp. 146-148
4. Ахмедов А.У., Абдурахмонов Н.Ю., Рузметов М.И., Каримов Х.Н. Особенности формирования и направленности процесса засоления орошаемых почв Низовьев Амударьи // Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия. Сборник докладов Международной научно-практической конференции Курского отделения МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева». -Курск, 2018. -С.35-39.

5. Гафурова Л.М., Шамуратова Г.М. Орол бўйи шўрланган тупроқлари унумдорлигига биопрепаратларнинг таъсири. Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси. Хива, 2022, -Б. 40-42
6. Кимберг Н.В. Почвы пустынной зоны Узбекистана. - Ташкент: Издательство «ФАН», 1974. - 298 с.
7. Кимберг Н.В., Кочубей М.И., Шувалов С.А. Почвы Каракалпакской Республики. В кн.: «Почвы Узбекистана», т. III, Ташкент, изд. Узбекистан, 1964. - С. 5-132.
8. Қорақалпоғистон Республикаси Нукус туманидаги суғориладиган ер майдонларининг шўрланиш харитограммасига тушунтириш хати. Тупроқ бонитировкаси шўьба корхонаси. Тошкент, 2016. 52 б.